

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM MUTAXASSISLARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH

Karimova Go'zal Ibragimovna

Perfect university pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252275>

Annotatsiya. Mazkur tezida bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati va uni amalga oshirish metodikasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Hozirgi kunda ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatiga qo'yilayotgan talablar ortib borayotgan bir sharoitda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, boshlang'ich ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, kasbiy kompetensiya, metodika.

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv yetakchi pedagogik paradigma sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi ta'lim oluvchilarda faqat nazariy bilimlarni emas, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llashga imkon beruvchi bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuini shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetensiyaviy yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompetensiya tushunchasi pedagogik adabiyotlarda shaxsning muayyan faoliyat turini samarali amalga oshirishga tayyorligi, bilim va tajribani integratsiyalashgan holda qo'llay olish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Kompetensiyaviy yondashuv esa o'quv jarayonini shaxsning kelajak kasbiy faoliyatiga yo'naltirish, amaliy muammolarni mustaqil hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyati murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u pedagogdan nafaqat fan bilimlarini, balki psixologik-pedagogik tayyorgarlikni, muloqot madaniyatini, ijodiy va refleksiv fikrlashni talab etadi. Shu bois bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv asosida metodik tizimni rivojlantirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish bilan bevosita bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisi quyidagi asosiy kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim:

Kasbiy-pedagogik kompetensiya – ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish qobiliyati;

Metodik kompetensiya – o'qitish metodlari, vositalari va texnologiyalarini to'g'ri tanlay olish va qo'llash;

Kommunikativ kompetensiya – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnatish;

Axborot-kommunikatsion kompetensiya – zamonaviy AKT vositalaridan ta'lim jarayonida foydalanish;

Refleksiv kompetensiya – o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirib borish.

Mazkur kompetensiyalar bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorligini ta'minlashda o'zaro uzviy bog'liq holda shakllantirilishi zarur. Oliy pedagogik ta'lim

muassasalarida ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar yetarli darajada takomillashtirilmaganligi muammoli jihatlardan biri bo'lib qolmoqda.

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonini an'anaviy bilim berish modelidan faoliyatga yo'naltirilgan modelga o'tkazishni taqozo etadi. Bu esa o'quv mashg'ulotlarini interfaol metodlar asosida tashkil etish, talabalarning mustaqil va ijodiy faoliyatini faollashtirishni talab qiladi.

Boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini tayyorlash jarayonida quyidagi didaktik imkoniyatlar muhim ahamiyatga ega:

muammoli vaziyatlar yaratish;

amaliy mashg'ulotlar va pedagogik amaliyotni kuchaytirish;

loyiha va tadqiqot faoliyatidan foydalanish;

refleksiya va o'z-o'zini baholashni tashkil etish.

Mazkur imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, pedagogik amaliyot jarayonida talabalar real ta'lim muhitida o'z bilim va ko'nikmalarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim:

Birinchi, o'quv reja va dasturlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish zarur. Fanlar mazmuni kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan bo'lishi, nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlanishi kerak.

Ikkinchi, o'qitish metodlarida interfaol va innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish lozim. "Case-study", "Aqliy hujum", "Rol o'ynash", "Muammoli ta'lim" kabi metodlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fikrlashini rivojlantiradi.

Uchinchi, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron resurslar, onlayn platformalar va raqamli ta'lim vositalari orqali talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi.

To'rtinchi, refleksiv faoliyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Talabalar o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi. Bunda talabalar bilimlarni tayyor holda emas, balki faoliyat jarayonida egallaydilar, bu esa ularning mustaqil fikrlash va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Metodik tizimni takomillashtirish natijasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy motivatsiyasi kuchayadi, pedagogik faoliyatga bo'lgan qiziqishi ortadi hamda ularning raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga zamin yaratiladi.

Kompetensiyaviy yondashuvni samarali joriy etish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar ta'minlanishi zarur:

ta'lim jarayonining kasbiy yo'naltirilganligi;

professor-o'qituvchilarning kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha tayyorgarligi;

innovatsion ta'lim muhitining mavjudligi;

baholash tizimini kompetensiyalar asosida tashkil etish.

Mazkur shart-sharoitlar ta'minlangan taqdirda, bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlash samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Mazkur tezisda kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini rivojlantirish masalalari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri ekanligi asoslab berildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Saidahmedov N.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Tolipov O', Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2017.